

3 Y274F

3 Y274F

- Y
- F
- {FY}

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

3 Y274F

3 Y274F

0 2 4 6 8 10 12